

A sinfonia em dois tempos composta pelos mestres modernos

Amélia Maria de Oliveira Reynaldo

Doutora pela Universitat Politècnica de Catalunya (1998). Arquiteta na Prefeitura da Cidade do Recife (1970-2008) e no Governo do Estado de Pernambuco (1999-2006). Professora Assistente II do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNICAP e coordenadora do Laboratório das Paisagens Culturais.

ameliareynaldo@yahoo.com.br

Resumo

A configuração moderna do Recife se dá fortemente a partir da década de 1930, com a execução da renovação urbana de Santo Antônio e, por coincidência, com a regulamentação da preservação do patrimônio histórico e artístico nacional: a presença dos modernos nos dois âmbitos do pensamento (preservação x renovação, com base no repertório moderno) criou as bases tanto para a configuração do solo do edifício moderno de grande altura ora por substituição do traçado urbano existente ora pela regulamentação da estrutura fundiária da expansão urbana, como também para a configuração de 'uma nova ordem que deveria construir-se sobre os escombros dos arranha-céus de Deus'¹ ou o edifício vertical de expressão moderna. A significativa participação dos técnicos do SPHAN, atual IPHAN, e o comprometimento destes com o pensamento moderno, jogaram um papel decisivo na configuração do Recife, em grande parte resultante da transformação da cidade existente: substituição do edifício, da estrutura fundiária e do traçado urbano do passado. A construção do edifício moderno se dá sobre os escombros da cidade barroca ou eclética, ato legitimado nas práticas urbanísticas locais e vigentes nos dias atuais. O que se pretende no trabalho proposto é responder as seguintes questões: qual a lógica da intervenção no Recife, através da ação do SPHAN na construção do edifício moderno sobre os escombros da cidade existente e como esta prática se perpetua nos dias atuais.

Palavra-chave: Paisagem cultural, arquitetura moderna e legislação

Abstract

Recife's modern configuration has begun in 1937, with the execution of the urban renewal of Santo Antônio barrio and, for coincidence, with the regulation of the preservation of the national historic and artistic site: the presence of the modern in the two scopes of the thought (preservation x renewal, on the basis of the modern repertoire) in such a way created the bases for the configuration of the ground of the modern building of great height however for substitution of the existing urban tracing however for the regulation of the agrarian structure of the urban expansion, as well as for the configuration of 'a new order that would have to construct on rubbles of the skyscrapers of God' or the vertical building of modern expression. The significant participation of the technician of the SPHAN, current IPHAN, and the commitment of these with the modern thought, had played a decisive paper in Recife's configuration, in great scale resultant of the transformation of the existing city: the substitution of the building, the agrarian structure and the urban tracing of the past. The construction of the modern building happens above the rubbles of the baroque or eclectic city, a legitimated act by the local urban practical effective in the current days. Thus this article aims to answer to the following questions: which is the logic of the intervention in Recife, through the action of the SPHAN in the construction of the modern building above the rubbles of the existing city and how this practical is perpetuated in the current days.

Key words: cultural landscape, modern architecture, legislation

¹ LE CORBUSIER. Cuando eran blancas las catedrales. Barcelona, 1979.

A sinfonia em dois tempos composta pelos mestres modernos

El rascacielos es un instrumento. Instrumento magnífico de concentración de la población, de descongestión del suelo, de clasificación, de eficacia interior, una fuente de mejoramiento de las condiciones del trabajo, un creador de economía y, por ende, un creador de riqueza.

Le Corbusier. *Cuando eran blancas las catedrales*. Barcelona, 1979.

1. A criação do solo da arquitetura moderna no centro do Recife

1.1 O projeto do Clube de Engenharia de 1930

O *Projeto de Melhoramentos de Santo Antônio* de 1930 pode ser considerado um marco no processo de transformação do centro do Recife, pois intensifica a ação urbanística iniciada no final do século XIX que resultou na remodelação do bairro portuário no início do século XX e suas propostas evidenciam uma maior preocupação a favor do tecido urbano existente que as anteriormente formuladas por Domingos Ferreira (1927) e Alfred Agache (1929).

O projeto de 1930, elaborado pela comissão técnica nomeada pelo Clube de Engenharia, formada pelos engenheiros José Estellita Barros e Silva, Manuel Antônio de Moraes Rego e Eduardo Jorge Pereira, pode ser considerado depois do *Projeto de Melhoramentos* de 1917 de Saturnino de Brito como a primeira proposta para o bairro de Santo Antônio em estreita relação com o traçado existente.

A interpretação do projeto que se mostra na figura nº1 confirma um total respeito não somente às construções relevantes como também ao tecido urbano existente, contemplando apenas o redesenho do traçado mais crítico do bairro, aumentando com moderação a rede viária e o tamanho das quadras.²

Figura nº1: A proteção da cidade existente no Projeto de Melhoramentos de 1930

Fonte: desenho do projeto sobre o mapa de 1932, pela autora.

² Borba, Lauro (prefeito do Recife entre outubro de 1930 e setembro de 1931). *Os novos horizontes da administração municipal em Diário da Manhã*. Recife, 10/5/1931.

A conexão leste/oeste que amplia a comunicação do território portuário com o continente, no interior de Santo Antônio, se desenha apenas com novos alinhamentos das vias.

As obras de remodelação seguem o projeto de 1930, momento em que o debate sobre a intervenção no Recife recobra o tratamento da cidade existente dentro de um plano de remodelação e expansão urbana e passa a envolver o arquiteto Nestor Egydio de Figueiredo.

1.2 O projeto de Nestor de Figueiredo de 1934

a) Antecedentes

Antes de iniciar as considerações sobre o *Plano de Remodelação e Desenvolvimento Sistemático do Recife*³, elaborado entre 1931 a 1934, cabe destacar duas questões que jogaram um papel relevante na contratação do arquiteto Nestor de Figueiredo⁴. A primeira está relacionada com a sua participação no 1º Congresso Regionalista do Nordeste (Recife, 1926), e a segunda com sua participação no IV Congresso Panamericano (Rio de Janeiro, 1930), ambas participações como representante do Instituto Central de Arquitetos.⁵

Com referencia a sua atuação no 1º Congresso Regionalista do Nordeste esteve marcada pelo posicionamento em favor da cidade existente. Entretanto, a oportunidade de projetar o futuro do Recife se dá, efetivamente, quatro anos depois, no âmbito do IV Congresso Panamericano de Arquiteto,⁶ quando Figueiredo apresenta um estudo sobre as possibilidades urbanísticas da capital pernambucana, que se urbaniza aceleradamente em função do crescimento demográfico.

Figura nº1: Remodelação de Santo Antônio segundo o esboço apresentado por Figueiredo no IV Congresso Panamericano de 1930
Fonte: Diário da Manhã. Recife, 9/8/1931.

O estudo apresentado por Figueiredo versa sobre a remodelação dos bairros de Santo Antônio e São José e obtém o prêmio máximo da exposição paralela ao evento⁷, cujos elementos mais significativos se observam na perspectiva retratada na figura nº1: substituição do tecido urbano de Santo Antônio por uma trama geométrica ilimitada ocupada por volumes construídos que dão ao espaço exagerada monumentalidade, que

³ A elaboração do *Plano de Remodelação e Desenvolvimento Sistemático do Recife* foi iniciada em 1931 e se desenvolve até 1934.

⁴ Nestor de Figueiredo foi Presidente do Instituto Central de Arquitetos do Rio de Janeiro (1930-1932 e 1936-1943). Diário da Manhã. Recife, 28/4/1931.

⁵ A entidade foi criada em 26/1/1921 sob a hegemonia da corrente neocolonialista que caracteriza o período. Na década de 1930 a instituição se volta aos princípios da arquitetura racionalista.

⁶ Em entrevista concedida ao Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) e também publicada no Recife, Figueiredo apresenta o estudo premiado na exposição do IV Congresso Panamericano. *Diário da Manhã*. Recife, 28/4/1931.

⁷ *Diário da Manhã*. Recife, 28/4/1931.

o distancia dos postulados defendidos no encontro tradicionalista de 1926.

Figura nº2: A transformação do tecido existente no projeto de Figueiredo
Fonte: desenho do projeto sobre o mapa de 1932, pela autora.

A figura nº2 ilustra a transformação que teria ocorrida na área caso tivesse sido executado o projeto de Figueiredo: destruição total da morfologia do bairro pela observância dos princípios do urbanismo da *Société Française des Urbanistes* (SFU)⁸ do início do século vinte.

O projeto de Figueiredo se insere num posicionamento que toma dimensão nacional na época: a desejável transformação da cidade existente sempre que os edifícios singulares sejam protegidos. A perda da rigidez dos primeiros propósitos tradicionalistas sobre o urbanismo é o maior êxito do Congresso de 1926, perceptível no discurso de Freyre que abre as possibilidades de transformar o tecido antigo frente às necessidades de higiene e circulação sempre que a intervenção não se excedesse e mutilasse seus valores essenciais.⁹

Aos acontecimentos locais tem-se que tornar evidente as idéias que circulam no âmbito do urbanismo internacional, no período. No caso francês, desde a década de 1920 que o arquiteto Le Corbusier se contrapunha ao urbanismo da SFU que também começa a perder o seu caráter conservador dos primeiros tempos. Em *Comment reconstruire nos cités détruites* (1915), Agache defendia que as ruas de um bairro destruído não deviam ser substituídas por amplas vias novas, senão que a reconstrução deveria no possível respeitar os traçados tradicionais.¹⁰ O posicionamento de Agache no Congresso de Urbanismo de Estrasburgo de 1923, na conferência ‘Como fazer um plano de uma cidade segundo o espírito e o conteúdo da Lei Cornudet’ (1919) reforça o mesmo princípio anteriormente defendido e recomenda que um plano de extensão deva figurar como uma etapa do crescimento do ‘corpo urbano’ que é a cidade e que o urbanista tem que atuar com cautela tanto no âmbito de novo crescimento quanto no tecido existente, que se

⁸ A criação da Société Française des Urbanistes (1913) marca o nascimento do urbanismo na França. É entorno a Jules Siegfried que se agrupam E. Hénard, L. Forestier, H. Prost, L. Jaussely, L. Bonnier, Aubutin, De Souza, De Clemont, Benoit Lévy, Juillerat que passam a reivindicar a necessidade de leis destinadas a organizar o crescimento urbano das cidades com 10.000 ou mais habitantes (Lei Cornudet, 14/3/1919). O protagonismo do urbanismo da SFU dura até 1944.

⁹ *Diário de Pernambuco*. Recife, 20/4/1924 e 3/8/1924.

¹⁰ Agache, Auburtin e Redont. *Comment reconstruire nos cités détruites*. Paris, 1915. P. 96.

configura como espaço embrionário do crescimento urbano. A atuação no tecido existente requer prudência e deve se limitar à 'abertura de pequenas ruas para saneá-lo e vertebrá-lo com as áreas de expansão'. E apesar do projeto da expansão urbana desfrutar de maior liberdade, assim mesmo não se pode esquecer que a cidade deve resultar uma obra 'homogênea'.¹¹

No mesmo evento, Le Corbusier apresenta uma conferência sobre o centro antigo segundo um ponto de vista distinto do de Agache. Se para os arquitetos da *Société* o centro era o embrião urbano que deve consolidar-se através da intervenção prudente que proteja seu traçado original, para Le Corbusier o território central deve transforma-se sobre si mesmo, protegendo-se não mais que algumas construções excepcionais, através dos princípios básicos do movimento racionalista: a) descongestionar para atender as exigências da circulação, devendo as áreas livres alcançar 95% do território; b) Incrementar a densidade para propiciar as superfícies exigidas pelo terciário, devendo os edifícios aumentar em altura e distribuir-se em meio de áreas livres; c) Modificar completamente o traçado das ruas, que devem alcançar até 100 metros de largura em lugar dos 7, 9, 11 ou 15 metros dos traçados anteriores; d) Aumentar as superfícies livres nos novos traçados para assegurar a higiene e a tranquilidade exigida pelas novas atividades, onde a superfície construída, no térreo dos edifícios altos, não deve exceder 5% do solo.

O período marca, também, a vinculação de Figueiredo com a defesa da arquitetura moderna, o que representa não tanto uma contradição, mas uma dualidade característica da época, o que significa que o projeto de remodelação de Santo Antônio apresentado por Figueiredo no IV Congresso Panamericano não represente uma ruptura, mas tem seus fundamentos nas mudanças porque sobre passam o urbanismo e a arquitetura no período.

Dois aspectos aproximam o projeto de 1934 ao estudo premiado em 1930: a escala da transformação proposta e o caráter de plano acabado da configuração morfológica do novo traçado, apenas com uma diferença: no primeiro projeto a remodelação da área se faz através de uma volumetria monumental substituindo parte do conjunto antigo, enquanto no seguinte a tipologia proposta se baseia na fixação da altura das futuras construções. Ambas as propostas formariam finalmente um conjunto grandioso, onde as quadras mudariam de forma e se diferenciariam, fundamentalmente, das existentes.

b) O projeto de Figueiredo e os princípios da SFU e do Movimento Moderno

Considerando-se o pensamento de Agache como representante dos princípios defendidos pela *Société*, podem-se observar quais as pautas que se trasladam a Recife através do projeto de Figueiredo. Para o arquiteto francês, os edifícios das novas atividades no tecido existente

¹¹ Agache, Alfred-Donat. *Comment on fait un plan de ville suivant l'esprit et la lettre de 14/3/1919*. In : *Où est l'Urbanisme en France et à l'Etranger*, pág. 147. Conferência apresentada no Congresso de Urbanismo de Estrasburgo em 1923.

deveriam representar a mesma silhueta que possuíam as construções religiosas na fisionomia urbana das cidades antigas.

Enquanto isso, os princípios dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) negam deliberadamente esta noção de remodelação, em proveito de uma renovação radical dos centros antigos.

A proposta de Figueiredo se situa na encruzilhada das mudanças então anunciadas, ainda que em grande medida estivesse de acordo com as diretrizes dos projetos de remodelação e extensão levados a cabo no período: remodelação da cidade existente potenciando sua conexão com as novas áreas de crescimento, onde o traçado das principais vias obedece a uma estrutura de teia de aranha que nasce no centro antigo, que visava corrigir 'um autêntico labirinto de vias de comunicação defeituosas, mesmo assim marcado pelas velhas igrejas coloniais que simbolizavam a obra eterna por sua beleza ingênua e que deveriam ser mantidas.¹²

Estes aspectos mais que o antagonismo no procedimento de Figueiredo devem ilustrar a dualidade presente na cultura urbanística internacional e, em particular, na brasileira da época. Nestor de Figueiredo inicia paralelamente sua atuação no Recife com a presidência do Instituto Central de Arquitetos, cuja gestão está marcada pelo compromisso com os signos da arquitetura contemporânea. Esta meta o distancia radicalmente da arquitetura de seus pavilhões na Exposição Internacional do Rio de Janeiro (1922) - comprometida com a linguagem neocolonialista – e provavelmente dos posicionamentos de 1926. Seu projeto para o edifício dos correios do Recife, desenvolvido entre 1933 e 1934, muda completamente aquela linguagem, acercando-se à arquitetura racionalista (figura nº3).

Figura nº3: Pavilhão na Exposição Internacional do Rio de Janeiro, 1922, à esquerda, e a sede dos Correios, na avenida Guararapes, Recife, 1934, ambos projetados por Nestor de Figueiredo
Fonte: Diário da Manhã. Recife, 7/8/1934.

¹² Figueiredo, Nestor de. *Pelo embelezamento e progresso do Recife* em Diário da Manhã. Recife, 3/9/1931.

Enquanto isto, Le Corbusier brada ao mundo que as ruas estreitas do tecido tradicional não são capazes de absorver o volume de tráfego que por elas deve circular, como também não aceita a idéia de construir um novo centro longe do tradicional. A localização do centro antigo resulta da acumulação de inumeráveis elementos ao longo da evolução urbana, que impedem a idéia de deslocamento, diria o arquiteto franco-suíço. Assim sendo, o centro tradicional deverá transformar-se segundo formas diferentes das herdadas do passado e manter-se como centro ativo da cidade moderna.

Estas afirmações feitas durante a conferência realizada por Le Corbusier se acentuam, na medida em que ilustram um posicionamento antagônico ao utilizado por Figueiredo no projeto de remodelação de Santo Antônio. Supõe-se que Figueiredo conhecesse perfeitamente os princípios defendidos por Le Corbusier, como os qualifica na sessão da Comissão do Plano da Cidade (25/2/1932), de 'solução ideal', mas que até o momento não se havia experimentado para justificar sua aplicação.¹³

O modelo urbanístico seguido por Figueiredo, sem dúvida, consiste na posta em prática das teorias da *Société*, porém já distanciadas do tom excessivamente tradicionalista das primeiras atuações e da posição assumida no Congresso Regionalista de 1926. Estes seriam os princípios teóricos que guiam o *Plano de Remodelação e Desenvolvimento Sistemático do Recife*, apresentado solenemente à Comissão na sessão de 1/9/1931 e concluído em 1934, ainda que nele se possam observar contradições: ora as quadras respondem plenamente as pautas defendidas pela *Société*, ora se aproximam da expressão formal racionalista (figura nº4).

Figura nº4: Projeto de Nestor de Figueiredo de 1934.
 Fonte: desenho das vias propostas sobre o projeto de Figueiredo, pela autora.

¹³ Figueiredo, Nestor de. Diário da Manhã. Recife, 26/2/1932.

Na realidade as propostas de Le Corbusier não são objeto do debate local. Sem dúvida, o projeto para remodelação de Santo Antônio de Figueiredo de 1934, apoiado nos princípios da SFU, marca no desenho da tipologia proposta o anúncio do racionalismo, ou seja, as tipologias propostas por Figueiredo se aproximam de alguma maneira das idéias racionalistas. Mais importante, entretanto, é constatar que sua atuação finca as premissas do urbanismo *moderno* no ambiente tradicionalista.

A ambiguidade de Figueiredo o leva a apoiar-se em princípios urbanísticos mais experimentados, porém sem perder a oportunidade para manifestar-se a favor das pautas do urbanismo moderno, que pouco a pouco vai cobrando protagonismo na cultura urbana nacional e local.

1.3 O projeto da Comissão do Plano da Cidade

a) A proposta de 1934

As críticas levam Figueiredo a realizar sucessivas alterações em seu projeto. Entretanto, as mudanças mais significativas são as realizadas pela Comissão do Plano da Cidade, das quais surge o projeto aprovado em 10/7/1934, que se limita a solucionar a conexão entre a ilha e o continente. O projeto aprovado modifica numerosas propostas de Figueiredo, como redução da largura das vias e a morfologia anteriormente proposta. As quadras são redesenhadas e a monumentalidade das construções da nova via é reduzida significativamente.

b) A proposta de 1938

Figura nº5: Projeto de Remodelação da Comissão do Plano da Cidade de 1938. Fonte: desenho do projeto sobre o mapa de 1932, pela autora.

Uma equipe formada por representantes da Prefeitura, Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado, Clube de Engenharia de Pernambuco, Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco e Associação da Imprensa de Pernambuco, certamente Heitor Maia Filho¹⁴ e Domingos Ferreira como protagonistas, em nome da Comissão, elabora um projeto que é aprovado em 22/4/1938¹⁵ e contempla elementos importantes da configuração do bairro na atualidade: a consolidação da praça

¹⁴ Maia Filho, Heitor. *O projeto de remodelação e expansão do Recife* em Diário da Manhã. Recife, 22/7/1934.

¹⁵ O projeto foi solenemente apresentado no Teatro Santa Isabel em 23/4/1938. *Diário da Manhã*. Recife, 23/4/1938. *Seis anos de administração municipal* (1937-1943). Memória apresentada por Antônio de Novaes Filho. Recife, dezembro de 1944.

Figura nº6: Ocupação proposta no projeto de 1938 da Comissão do Plano da Cidade.
Fonte: Setor de mapas do Arquivo Público Jordão Emerenciano.

1.4 As Sugestões de Ulhôa Cintra de 1943

Nas *Sugestões para a orientação do estudo de um plano geral de remodelação e expansão urbana de Recife* o engenheiro João Florence de Ulhôa Cintra¹⁷ busca no urbanismo francês do início do século XX o modelo para corrigir o traçado antigo do Recife. O plano se apóia em dois princípios formulados pelo arquiteto francês Eugène Hénard¹⁸, defendidos pelo engenheiro brasileiro como 'princípios de ordem geral do urbanismo'¹⁹: identificação do núcleo do sistema de irradiação (centro de serviços) e localização de grandes linhas 'irradiantes' a partir dele, que se estendem às áreas de expansão urbana, com a proposta de uma via de 50 metros de largura que atravessa o bairro de São José no sentido norte/sul, atual avenida Dantas Barreto, dividindo-o em duas partes.

As *Sugestões...* representam um retrocesso na política urbanística recifense: as aportações de Agache e de Figueiredo ao longo do processo de remodelação de Santo Antônio e São José perderam seu rigor inicial a favor da manutenção do tecido existente

¹⁶ A abertura do primeiro trecho da avenida Barreto foi autorizada pelo prefeito Pelópidas Silveira e comunicada na sessão de 18/3/1946. *Livro de Atas da Comissão do Plano da Cidade (1942-1952)*.

¹⁷ O engenheiro Ulhôa Cintra (Campinas, São Paulo 1887 - São Paulo 1943) se gradua na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) em 1911, ingressando, em seguida, na Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1925 ganha o concurso para a cátedra de Hidráulica Urbana e Saneamento da EPUSP.

¹⁸ Hénard, Eugène. *Estudes sur les transformations de Paris*. Editions l'Equerre. Paris, 1982.

¹⁹ Ulhôa Cintra, João Florêncio de. *Sugestões para orientação do estudo de um plano geral de remodelação e expansão da cidade do Recife*, pág.266. Arquivos, 1^{er} número de 1943.

ou inclusive absorveram a defesa da estética *moderna*, como no caso de Figueiredo o que põe de relevo o paradoxo entre os conceitos manejados por Ulhôa Cintra e o pensamento urbanístico desenvolvido na década anterior, ao longo do processo de remodelação do centro do Recife.

O segundo ponto de reflexão reside na importância das *Sugestões...* para o reinício da atuação da Comissão do Plano da Cidades e na criação do terreno com as dimensões necessárias para a implantação dos edifícios verticais no centro do Recife: a proposta da avenida Dantas Barreto induz o replanejamento da morfologia da área e, conseqüentemente, a substituição da tipologia existente.

1.5 A transformação do parcelamento em Santo Antônio

a) Antecedentes

O interesse de preparar o solo para a construção dos modernos edifícios no centro do Recife contou além das *Sugestões...* de Ulhôa Cintra com o impulso do pensamento moderno no âmbito do órgão de preservação, como se observa na opinião de Souza Reis no expediente de uma solicitação (1953) de construção no entorno da igreja de N.Sra. da Conceição dos Militares, Boa Vista. Souza Reis condiciona a aprovação do projeto ao reparcelamento da área, segundo sugestão de Borsoi, contratado pela Prefeitura para realizar os planos urbanísticos da área remodelada que posteriormente se complementariam com as alturas.²⁰ Procedimento corrente em Santo Antônio, desde o início dos anos de 1940.

O posicionamento não confirma uma contradição, senão a lógica de intervenção no centro antigo, então vigente: a manutenção do edifício singular, a transformação da trama urbana tradicional e a construção da arquitetura *moderna* como elemento destacado do território protegido.

No final da atuação da Comissão do Plano da Cidade, Airton Carvalho, dirigente da unidade local do SPHAN, assinala a maturidade da estrutura de planejamento urbano na administração local e a elaboração da lei nº 2.590 (24/11/1953), que orienta uma profunda transformação do tecido existente em Santo Antônio, criando o solo para a construção dos edifícios modernos verticais. A análise da atuação do SPHAN no período demonstra como a entidade defende apenas a manutenção dos edifícios mais destacados nas intervenções urbanísticas.

b) O parcelamento resultante da normativa de 1953

A aprovação da lei nº 2.590, em 1953, significa a tradução do pensamento *moderno* no âmbito local e o arranque da arquitetura *moderna* de grande altura no Recife.

²⁰ Souza Reis, José. *Informação nº181 no ofício nº141/1º Distrito de 20/8/1953.*

Trata-se de uma normativa elaborada por Acácio Gil Borsoi, Edgar d'Amorim e Paulo Magalhães, quando Borsoi ocupava a chefia da Seção de Arquitetura e Urbanismo da Divisão de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura do Recife. Sua elaboração ocorre de comum acordo com o SPAHN, tanto local como nacional, e conta com a participação direta de Lucio Costa no ajuste das fórmulas de recuos progressivos criadas pela Comissão, que viabilizam a manutenção da construção isolada no lote nas zonas urbana e suburbana, adaptando-a ao edifício vertical, sem recuos, construído na área central.

Muitos são os projetos aprovados ainda em 1946 e muitos foram os edifícios construídos nos novos terrenos e quadras das novas avenidas, amparados pela normativa de 1953. Esta passa a oferecer as pautas para a configuração da antiga capital holandesa: reparcelamento das quadras e alto coeficiente de ocupação do solo, entre 7,7 e 9,4 e marca a forma *moderna* frente ao feito do passado (figuras nº7 e 8). No contexto do pensamento protecionista nacional, a arquitetura *moderna* vertical é a forma recomendada para a proteção dos elementos urbanos notáveis. Os projetos de reparcelamento do centro do Recife são também uma resposta da formação recebida na Escola de Belas Artes de Pernambuco (1932), onde merece destacar especialmente a atuação de Acácio Gil Borsoi, tanto como professor, arquiteto da Prefeitura e assessor da representação do SPHAN no Recife. Os profissionais graduados na Escola de Belas Artes de Pernambuco serão em grande medida os projetistas que intervêm no centro do Recife a partir do final dos anos de 1930.

Figuras nº7 e 8: A transformação do traçado de 1932 como requisito do solo para a construção do edifício vertical.
Fonte: Mapa de Douglas Fox (1906) e desenho das quadras projetadas, pela autora.

2. Os elementos urbanos singulares definem a intervenção moderna

2.1 A ação protecionista dos arquitetos *modernos*

A lei nacional sobre o patrimônio histórico-artístico estabelece como organismo operativo o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), baseada no projeto apresentado

em 1936 por Mário de Andrade (1893-1945)²¹, e define os símbolos do país que devem ser protegidos segundo a ótica do escritor *moderno*.

O projeto que se aprova em 1937 representa o início efetivo da proteção dos bens singulares de valor nacional, substituindo uma série de medidas anteriores,²² cujo artigo nº18 do capítulo II respaldará uma mudança substancial na configuração tipológica, principalmente de Santo Antônio, ao determinar que toda intervenção no edifício protegido e em seu entorno devem receber a previa autorização do SPHAN. Recomendação esta que permite a constante participação dos técnicos da entidade nas intervenções de uma parte do território central do Recife. Aspecto que possibilita precisamente a ação urbanística dos arquitetos *modernos* que atuavam na entidade resultando uma importante transformação de Santo Antônio tanto pela mudança do parcelamento do solo como pela construção do edifício de grande altura na vizinhança dos edifícios catalogados, já que o posicionamento do SPHAN está baseado nos preceitos do *Movimento Moderno*, ao qual estão vinculados seus fundadores. Segundo Lauro Cavalcanti,²³ ao funcionamento inicial da entidade se incorporaram os arquitetos Lucio Costa e Oscar Niemeyer, os poetas Manuel Bandeira, Joaquim Cardoso e Carlos Drummond de Andrade, entre outros, todos seguidores e defensores do movimento *moderno*.

A atuação da Divisão de Estudos e Tombamentos sob a direção de Lucio Costa (1946-1972), a Divisão de Conservação e Restauração presidida por Renato Soeiro (1946-1967), a Seção de Projetos por José Souza Reis (1946-1985) e o poeta-assessor Joaquim Cardoso permitem a participação efetiva dos *modernos* no centro antigo do Recife.

Considera-se o período de 1936 a 1945 como a primeira fase da atuação do SPHAN, caracterizada pelo inventário e o *tombamento* dos edifícios de excepcional valor histórico-artístico nacional.

Em 1938, no Recife, são inscritos quase uma terça parte dos bens classificados em quatro posteriores décadas, e o período coincide com a elaboração e execução do projeto de remodelação de Santo Antônio: enquanto se elaboram os projetos de remodelação são inscritos treze edifícios relevantes do território sujeito a transformação. Ou dito de outra maneira, enquanto o SPHAN se prepara para intervir urbanisticamente, o território central do Recife se transforma

²¹ Mário de Andrade contribui para a construção da estética literária moderna nacional com sua produção e crítica. Sua relevância no meio intelectual o levou, inevitavelmente, à elaboração da normativa de proteção do patrimônio nacional. Ainda que influenciada pelas normativas francesas de 1913 e 1930 em sua composição, maneja e expressa os elementos da *consciência criadora nacional* que devem ser protegidos pelo Estado.

²² Pernambuco: lei nº1.918 de 24/12/1928; Bahia: lei nº2.032 de 8/8/1927; em nível nacional: decreto nº24.735 del 14/7/1934 que cria a Inspeção de Monumentos Nacionais, complementado em 5/6/1934 pelo decreto nº24.337 que regulamenta o Conselho de Fiscalização de Expedições Artísticas e Científicas. Melo Franco, Rodrigo. *Relatório das atividades do SPHAN entre 1936 e 1940*. Rio de Janeiro, 1940.

²³ Lauro Cavalcanti é autor da tese *As preocupações do Belo - Rio de Janeiro, 1993* - que versa sobre o papel preponderante que tiveram os *modernos* brasileiros na construção dos monumentos do futuro e na salvaguarda dos do passado, a partir da segunda metade dos anos de 1930.

para albergar dita atuação: se remodela criando o solo para a construção de novas tipologias e reúne o maior acervo de bens protegidos do Recife.

A partir de 1945, o entorno do imóvel protegido passa à âmbito para o efetivo controle do SPHAN que se expressa formalmente através da arquitetura moderna cujo edifício do Ministério da Educação e Saúde, erguido no centro do Rio de Janeiro (1936/1943) e o hotel projetado por Niemeyer, construído em Ouro Preto (1938) contemplam os elementos da tipologia recomendado para o diálogo com a arquitetura herdada do passado, inclusive aquela destacada como símbolo da identidade nacional.

2.2 O edifício vertical pauta a política de proteção

a) O exemplo do Ministério da Educação e Saúde

Antes que Joaquin Cardoso se manifestasse a favor da construção de um edifício vertical na vizinhança de um edifício *tombado*, localizado no centro do Recife, algumas construções de grande altura já se erguem em âmbitos de proteção tanto no Recife, como no Rio de Janeiro. Na mesma época, o Ministério de Educação e Saúde, no entorno da igreja de Santa Luzia, no centro do Rio de Janeiro, e o edifício Inalmar, que se levanta com 15 pavimentos ao lado da matriz de Santo Antônio e do conjunto religioso do Carmo, no centro do Recife, ambos *tombados*, já estão finalizados. De maneira muito particular, estes edifícios antecipam a liberdade com que os *modernos* tratam o tema da grande altura e a visibilidade do elemento urbano protegido.

Figura nº9: O edifício moderno erguido na vizinhança da construção religiosa do século XVIII
Fonte: foto de Elizabeth Ardións. Rio de Janeiro, 1995.

Analisar o projeto do edifício do Ministério da Educação e Saúde (MES), construído entre 1936 e 1943, cujo projeto foi elaborado por Carlos Leão, Oscar Niemeyer, Afonso Reidy, Jorge Moreira e Ernani Vasconcelos, sob a coordenação Lucio Costa, e com a participação de Le Corbusier, não é algo novo nos tratados da arquitetura moderna.

Não obstante, interessa repeti-lo, brevemente, na sua relação com a igreja de Santa Luzia, inscrita como monumento nacional em 1938, e localizada numa quadra vizinha (figura nº9).²⁴

²⁴ A igreja de Santa Luzia foi classificada como monumento nacional em 16/7/1938. *Bens móveis e imóveis inscritos no Livro do Tombo do IPHAN. 4ª DR.* Ministério da Cultura e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 1994.

O interesse do emblemático projeto reside precisamente em que contém os elementos formais que se transformaram em postulados da atuação *moderna* frente a tipologia tradicional. O MES aporta uma dimensão renovadora, adotada pela política de proteção e expressa o compromisso de seus autores, principalmente Lucio Costa - protagonista da política de proteção -, com esta postura: marcar a distancia formal entre o *moderno* e o tradicional, estabelecendo assim a desejada continuidade de ambos. O claro conceito da arquitetura antiga que defende Costa²⁵ é tão evidente como o manifesto que faz a favor da expressão *moderna* como arquitetura da época: a arquitetura que complementa o tecido urbano de Ouro Preto deve seguir a definição formal do seu tempo, uma composição que solucionaria com a técnica atual os problemas atuais e com os mesmos compromissos históricos, estéticos e formais que os construtores de Ouro Preto afrontaram no século XVIII a solução de suas necessidades urbanas.²⁶ O projeto de Niemeyer possui pelo menos duas características coincidentes com os edifícios da antiga capital de Minas Gerais: 'beleza e verdade'. De excepcional pureza de linhas, e com muito equilíbrio plástico é, na realidade, uma obra de arte e, como tal, não deve estranhar a vizinhança de outras obras de arte, enfatiza o arquiteto.

O edifício se levanta monumentalmente e este é o elemento chave do diálogo entre duas obras tão distintas, cujo embasamento conceitual pode ser encontrado no discurso de Costa, em 1939, ao defender a construção do projeto *moderno* de Niemeyer no centro da cidade setecentista de Ouro Preto: era preciso perseguir a construção da verdade formal, diria Costa; as construções de dois tempos distintos solucionavam com a técnica e a estética de seu tempo um problema atual; a excepcional pureza de linhas e o equilíbrio plástico, de cada uma, lhes atribuem o valor de obra de arte. Como tal, uma obra de arte não deve ignorar a vizinhança de outras obras de arte.

El MES²⁷ se ergue no centro de Rio de Janeiro como um gesto de surpresa, como seguramente as igrejas barrocas comocionaram a trama de Santo Antônio quando se alçaram nos séculos XVII e XVIII, justificaria Costa como possível e desejável, tanto por sua condição de membro do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), como técnico especialista do SPHAN, igualmente responsável por difundir a nova estética e por proteger a antiga arquitetura brasileira. Esta peculiar implicação o levaria a lutar pela permanência dos edifícios singulares do passado e a produzir os do presente.

A igreja de Santa Luzia conduziu, indiscutivelmente, aos rasgos formais do projeto *moderno*, como o conjunto religioso do Carmo e a matriz de Santo Antônio influíram na composição dos arranha-céu erguidos no seu espaço circundante.

²⁵ A carta de Lúcio Costa está dirigida a Rodrigo de Melo Franco, diretor geral do SPHAN, e foi publicada na Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº22. Rio de Janeiro, 1987.

²⁶ A cidade de Ouro Preto foi declarada monumento nacional através do decreto nº22.928 de 12/7/1933, antecedendo, portanto, a normativa estatal de 1937.

²⁷ O edifício do MES foi *tombado* em 1948, como monumento nacional.

3. A tipologia moderna na pauta da proteção dos modernos

A estrutura tipológica do centro antigo do Recife no início dos anos de 1950 está regida pela igreja barroca, pelo novo ordenamento urbano resultante da reforma urbana e da normativa de 1953. Pouco a pouco o tecido antigo se transforma e os edifícios verticais se acumulam, configurando o particular rasgo contemporâneo nas novas vias e no entorno dos edifícios protegidos.

Certamente, a escala das novas vias e a dimensão das novas quadras e dos terrenos que as compõem, constituem uma base fundamental para a verticalização. As demais ruas do tecido antigo são, quase sempre, realinhadas e os edifícios existentes são substituídos com toda a naturalidade que impulsiona a lei de 1953, mas através da construção de edifícios de menor altura.

Os edifícios modernos construídos no entorno do conjunto do Carmo, da matriz de Santo Antônio e do convento e igreja de Santo Antônio e São Francisco são, em grande medida, resposta a reforma urbana de Santo Antônio, o conteúdo da normativa de 1953 e a atuação dos modernos no âmbito do SPHAN. Estes edifícios modernos resultam de uma soma de ações que configuram um âmbito do centro do Recife.

Para ilustrar estas afirmativas, são analisados alguns projetos que se viabilizam da ação combinada da existência do solo adequado, a obediência da normativa de 1953 e o posicionamento do SPHAN.

O edifício Igarassu está localizado na avenida Dantas Barreto esquina com a praça do Carmo e dista, apenas, 50 metros da fachada principal do conjunto religioso do Carmo (figura nº10).

As primeiras idéias a cerca da sua localização datam de 1952, por tanto são anteriores a lei de 1953, e sua aprovação resulta do parecer de Souza Reis contrário a construção de um edifício de vinte e cinco pavimentos, porém favorável ao de dezesseis pavimentos, como compatível com a visibilidade do conjunto do Carmo.

Dantas Barreto esquina com a praça do Carmo.
O primeiro, à esquerda, na foto.
Fonte: Foto Aurelina Moura.

O edifício do Banco Hipotecário Lar Brasileiro está localizado na rua 1º de Março esquina com Larga do Rosário e dista, apenas, 55 metros da igreja Rosário dos Homens Pretos e 100 metros da matriz de Santo Antônio (figura nº11).

O primeiro projeto para o citado terreno data de junho de 1953 e trata de um edifício de sete pavimentos, de acordo com as recomendações da legislação então vigente (decreto nº27/46), posteriormente substituído por um edifício de vinte pavimentos seguindo a lei de 1953. Neste caso, o SPHAN, através dos arquitetos Lucio Costa e Afonso Eduardo Reidy, opina inicialmente favorável à construção de um edifício de dezoito pavimentos nas proximidades da igreja de N. Sra. do Rosário dos Homens Pretos, e finalmente se constrói um edifício de vinte pavimentos, aprovado em outubro de 1958, projeto do arquiteto Paulo Antunes Ribeiro²⁸.

Figura nº11: Edifício do Banco Hipotecário Lar Brasileiro, localizado na praça da Independência, exemplo da tipologia do entorno dos edifícios protegidos.
Fonte: Foto Aurelina Moura.

O edifício da Associação da Imprensa de Pernambuco está localizado na avenida Dantas Barreto e dista 85 metros do conjunto religioso do Carmo e 125 metros da matriz de Santo Antônio.

A ocupação do terreno se concretiza em 1963 com o término das obras de um edifício de dezesseis pavimentos, projetado pelo arquiteto português Delfim Amorim, como ilustra a figura nº12. Resulta da perfeita aplicação das recomendações da lei de 1953 e de acordo com as expectativas do SPHAN de ocupação do entorno dos monumentos nacionais.

Figura nº12: Edifício da Associação de Imprensa de Pernambuco, localizado na avenida Dantas Barreto, como tipologia do entorno do conjunto religioso do Carmo.
Fonte: Arquivo de plantas da DIRCON, Prefeitura do Recife.

²⁸ O arquiteto carioca Paulo Antunes Ribeiro realizou extensa obra de edifícios para bancos, principalmente no Rio e Salvador. No Recife projetou, também o edifício para o Banco Aliança do Rio de Janeiro, localizado na rua da Palma, esquina com 24 de Maio. Membro do júri do concurso para o *Plano Piloto de Brasília*, como presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de Janeiro (1957).

O edifício do Banco da Lavoura de Minas Gerais ou Tiradentes está localizado na avenida Dantas Barreto esquina com a rua das Flores, e dista, apenas, 45 metros da matriz de Santo Antônio (figura nº13).

Figura nº13: O projeto de Vital Brasil como tipologia do entorno dos edifícios protegidos (1954-1962).
Fonte: Foto Aurelina Moura.

As primeiras idéias a cerca da construção de um edifício neste terreno datam de 1954 e se concretizam, em 1962, com o término das obras de um edifício de dezesseis pavimentos, projetado pelo arquiteto *moderno* Álvaro Vital Brasil.

O edifício constitui, finalmente, um conjunto perfeitamente adequado a proteção dos bens singulares, criado segundo o repertório *moderno*.

Conclusões

No caso do Recife, a Comissão do Plano da Cidade (1931-1952) tem como objetivo prioritário a elaboração e a implementação dos planos e projetos de remodelação urbana e, finalmente, o de executar as Sugestões de Ulhôa Cintra. A atuação da Comissão, a partir de 1942 e até 1952 esteve, então, marcada, pela participação de profissionais comprometidos com o pensamento moderno e passa a elaborar ou coordenar a elaboração dos planos de quadra e projetos de reparcelamento que funcionam como uma permanente ação de transformação da cidade antiga. E é na prática continuada da substituição do existente por um exemplar moderno e, se possível, vertical, que se consolida a cultura urbanística do Recife. O preceito máximo defendido seguidamente por Le Corbusier, a partir dos anos de 1920, se adéqua ao novo mundo que faz dele seu referencial para a ação urbanística.

É, ainda, no âmbito da Comissão que são discutidos os parâmetros de ocupação do solo e como transferir para o edifício vertical os afastamentos laterais, frontais e de fundo. A genialidade de

Borsoi e de Lucio Costa formata a idéia de recuos progressivos, a partir de idéias que já circulavam sobre o assunto no âmbito dos CIAMs. Aprova-se o decreto de 1953 que normatiza e torna perene, por consequência, todas as idéias e projetos postos em prática pela Comissão. Mais, ainda, pactuados pela regional local do SPHAN ou, seguidamente, ouvindo-se os dirigentes da entidade preservacionista nacional. Esta conjugação de fatores permite que se configure a diversidade tipológica do centro do Recife – o edifício moderno vertical lado a lado da igreja barroca – e se consolida a prática da transformação sobre si mesmo, ou seja, um mesmo terreno se disponibiliza sucessivas vezes para uma nova construção: se nos anos de 1950 a técnica, o mercado e as pessoas estavam aptos a construir, ofertar e consumir um edifício de 10 pavimentos, por exemplo, seguramente seria este padrão construtivo que passaria a configurar o solo existente – pela substituição da construção então existente – ou o solo da expansão urbana; se nos anos de 1990 a técnica, o mercado e as pessoas estão aptas a construir, ofertar e consumir um edifício de 40 pavimentos, por exemplo, seguramente este é o padrão construtivo a ser perseguido. E como ele, um conjunto maior de demolições, pois o solo a ser criado necessita da dimensão adequada à sua implantação. Dimensão esta, por sinal, muitíssimo menor, proporcionalmente, àquela que se configurava para a construção de um bloco de 10 pavimentos.

Este movimento não seria possível, entretanto, caso as práticas de mercado e desejo do consumidor não estivessem amparadas pelos instrumentos normativos de uso e ocupação do solo. Fenômeno, inclusive, que coincide com a perda de importância dos instrumentos de preservação do patrimônio.

As sucessivas normativas de uso e ocupação do solo após o decreto de 1953 – 1961, 1983, 1996 – ampliam cada vez mais a capacidade construtiva dos terrenos, tornando obsoletos não somente as antigas construções térreas ou de baixa altura da habitação unifamiliar, mas também edifícios de média verticalidade, construídos segundo uma normativa mais restritiva, cujos terrenos tornam-se mais rentáveis para novos empreendimentos, como maior superfície construída, graças as mais recentes normativas urbanísticas.

Conclui-se que o debate sobre a preservação da arquitetura moderna ou dito de outra maneira, a conservação da cidade existente, no caso do Recife, e, seguramente, da cidade brasileira, dar-se-á através (i) da posta em prática de instrumentos de preservação ou da delimitação de novos polígonos protegidos ou de novas categorias de preservação, do exemplar moderno, por exemplo; (ii) da posta em debate sobre a cultura urbanística da permanente substituição do estoque construído ou da provisoriade do artefato construído na cultura urbanística nacional; ou (iii) pela contextualização do que defendia Lucio Costa no início da atuação dos modernos no âmbito da entidade de preservação do patrimônio nacional e, repetidamente, dito por Le Corbusier: o edifício vertical é o monumento da cidade moderna; uma nova ordem que deveria construir-se sobre os

escombros dos 'arranha-céus de Deus'; um instrumento magnífico de concentração da população..., um criador de economia, e, por consequência, um criador de riqueza. E que está permanentemente se reinventando, crescendo em altura e, como tal, demandando a abertura de novo solo para a sua concretização.

Referências

- AGACHE, Alfred-Donat. Comment on fait un plan de ville suivant l'esprit et la lettre de 14/3/1919. In Oú est l'Urbanisme en France et à l'Etranger. Conferência apresentada no Congresso de Urbanismo de Estrasburgo em 1923.
- AGACHE, Donat-Alfred, AUBURTIN, Marcel e REDONT, Édouard. Comment reconstruire nos cités détruites. Paris, 1915.
- Bens móveis e imóveis inscritos no Livro do Tombo do IPHAN. 4ª DR. Ministério da Cultura e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 1994.
- BORBA, Lauro. Os novos horizontes da administração municipal. In: Diário da Manhã. Recife, 10/5/1931.
- CAVALCANTI, Lauro. As preocupações do Belo. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1993.
- COSTA, Lucio. Carta dirigida a Rodrigo de Melo Franco, diretor geral do SPHAN. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº22. Rio de Janeiro, 1987.
- Diário da Manhã. Recife, 28/04/1931.
- Diário da Manhã. Recife, 09/08/1931.
- Diário da Manhã. Recife, 23/04/1938.
- Diário de Pernambuco. Recife, 20/4/1924 e 3/8/1924.
- FIGUEIREDO, Nestor de. Diário da Manhã. Recife, 26/2/1932.
- FIGUEIREDO, Nestor de. Pelo embelezamento e progresso do Recife. In: Diário da Manhã. Recife, 3/9/1931.
- HENARD, Eugène. Etudes sur les transformations de Paris. Paris: Editions l'Equerre, 1982.
- LE CORBUSIER. Cuando eran blancas las catedrales. Barcelona, 1979.
- Livro de Atas da Comissão do Plano da Cidade (1942-1952).
- MAIA FILHO, Heitor. O projeto de remodelação e expansão do Recife. In: Diário da Manhã. Recife, 22/7/1934.
- MELO FRANCO, Rodrigo. Relatório das atividades do SPHAN entre 1936 e 1940. Rio de Janeiro, 1940.
- NOVAES FILHO, Antônio. Seis anos de administração municipal (1937-1943). (Memória). Recife, dezembro de 1944.
- REYNALDO, Amélia. Las catedrales siguen siendo blancas: un estudio sobre las políticas de tratamiento del centro antiguo de Recife. Tese de doutorado. Barcelona: Unversitat Politècnica de Catalunya, 1998.
- SOUZA REIS, José. Informação nº181 no ofício nº141/1º Distrito de 20/8/1953.
- ULHÔA CINTRA, João Florêncio de. Sugestões para orientação do estudo de um plano geral de remodelação e expansão da cidade do Recife. In: Arquivos, 1º número. Recife, 1943.